

Historiografia moderna e preservação: o caso do conjunto IAPI em Belo Horizonte (MG)

Msc. Guilherme Maciel Araújo

Arquiteto e Urbanista, mestre pelo Mestrado Multidisciplinar em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (MACPS), professor substituto da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

guilhermemacara@gmail.com

Dr. Leonardo Barci Castriota

Arquiteto e Urbanista, doutor, professor do Curso de Mestrado Multidisciplinar em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (MACPS) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

leocastriota@yahoo.com.br

Mestrado Multidisciplinar em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (MACPS)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Rua Paraíba, 697 - sala 201 - Bairro Funcionários
CEP 30130-140
Belo Horizonte/MG
Brasil
Tel: (31) 3409-8820
Fax: (31) 3409-8818

Historiografia moderna e preservação: o caso do conjunto IAPI em Belo Horizonte (MG)

Resumo: O presente trabalho pretende refletir sobre o legado do Movimento Moderno na historiografia da arquitetura brasileira, especialmente no que diz respeito à sua relação com as políticas de preservação do patrimônio cultural. Hoje em dia, percebe-se que essas políticas de preservação no Brasil vão ser hegemonicamente dominadas pela ideologia do Movimento Moderno da primeira metade do século XX. E mais que isso: na análise desta trajetória podemos notar que a historiografia da arquitetura brasileira termina por reduzir todas as outras correntes e estilos da época, enquadrando-os sob sua ótica muito peculiar. Como bem aponta Lauro Cavalcanti, os modernistas terminam impondo seus princípios enquanto “construtores de monumentos futuros” e “árbitros do gosto nacional”, atingindo uma invejável posição de “biógrafos” e “videntes” da arte e da arquitetura brasileiras. Percebe-se, neste contexto, que o “discurso público” dos modernos lograra atingir um patamar inquestionável que conferia certo ar absoluto aos valores atribuídos ao patrimônio e a noções de memória, na realidade, construídos histórica e socialmente. Com esse predomínio quase absoluto, parte da produção cultural nacional fica relegada ao esquecimento, ou a pequenas notas de rodapé na produção hegemônica. Este vai ser o caso, no que se refere à produção de conjuntos habitacionais populares, da grande ênfase que a historiografia tem dado aos conjuntos habitacionais da Gávea e Pedregulho, considerados paradigmáticos, enquanto continua ignorando quase completamente outras realizações significativas da habitação social no Brasil, como grande parte da produção arquitetônica dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), que geraram importantes exemplares de uma outra variante do moderno. Neste trabalho, vamos acompanhar esse fenômeno a partir do estudo do caso do tombamento do Conjunto IAPI em Belo Horizonte (MG), que acontece em 2007, e onde se defrontaram claramente duas posturas e duas maneiras de se valorar esse bem cultural.

Palavras chave: modernismo, patrimônio cultural, IAPI

Abstract: This article discusses the influence of the Modern Movement in the historiography of Brazilian architecture, especially regarding its relationship with historic preservation. The fact is that the preservation policies have been dominated by the hegemonic ideology of the Modern Movement of the first half of the twentieth century that, together with the historiography of Brazilian architecture, end up reducing all other currents and styles of the time to irrelevancy. As Lauro Cavalcanti points out, the modernists impose their principles as "national arbitrators of taste", having ascendancy over the past, as they dominate the historic preservation policies, and at the same time over the future, as practicing architects. In this unique position, their "public discourse" achieves a level of hegemony that makes the contingent values attributed by them appear as universal and absolute. As a result, a good part of national cultural production was relegated to oblivion, or to small footnotes in the hegemonic historiography. This will be the case of social housing, field in which is given great emphasis to works such as Gávea and Pedregulho complexes, considered paradigmatic, while some other significant achievements are almost completely ignored. That is the case of much of the architectural production of the Institutes of Retirement and Pensions (IAPs), which generated important examples of another variant of modern architecture. In this article, we will exemplify this phenomenon presenting the case study of the listing process of the IAPI complex in Belo Horizonte (MG), in 2007, in which we can clearly notice two positions and ways to assess cultural heritage.

Key words: modernism, cultural heritage, IAPI

Historiografia moderna e preservação: o caso do conjunto IAPI em Belo Horizonte (MG)¹

Introdução

As origens da atividade da conservação de bens culturais estão vinculadas às origens da própria tomada de consciência histórica moderna, nos finais do século XVIII. Esta atividade constituiu-se primeiramente como um campo fechado, no qual a atribuição de valores ao patrimônio era feita por especialistas provenientes de campos disciplinares específicos. Naquele contexto, os objetos ou lugares que constituíam o *corpus* do patrimônio seriam, principalmente, aqueles cuja conservação apresentava inquestionavelmente “do ponto de vista da história ou da arte, um interesse público”². No entanto, hoje se reconhece que os objetos, coleções ou edificações e lugares são sempre *reconhecidos* como patrimônio a partir de *juízos de valor*, conscientes ou não, sendo este um processo espacial e temporalmente específico. Com essa perspectiva, inaugurada pelo vienense Alois Riegl, percebe-se a historicidade da própria atividade de conservação, caminhando-se para uma crescente relativização cultural e epistemológica do campo, que nos leva a uma situação atual em que vamos notar cada vez mais a presença de valores divergentes em cada operação de conservação.

Num panorama contemporâneo da conservação, Mason sugere a adoção de uma perspectiva onde se busca a “compreender toda a faixa de valores e processos de valoração vinculadas ao patrimônio”³, em contraposição à visão normativa tradicional proveniente da história das artes comumente aceita no campo da conservação, onde se privilegia *a priori* os valores histórico e artístico dos objetos ou lugares sobre os demais. Esta perspectiva pressupõe a compreensão de que o patrimônio não é apenas valorado intelectualmente, mas sim cumpre um papel simbólico, instrumental, dentre outros, em todo o contexto social⁴. Desta forma, em sua esfera material, por exemplo, apenas o questionamento sobre o valor de um objeto já proporcionaria várias possibilidades de resposta, todas elas com significado e legitimidade, e que dizem respeito a aspectos igualmente importantes do dado objeto.

Nesta mesma perspectiva percebe-se, nas últimas décadas, que as transformações e ampliações conceituais no campo da conservação vão levar, em alguns casos, a um remodelamento das políticas públicas, nas quais não teremos mais um sistema hierarquizado de valores, onde a operação de conservação *parecia simplesmente técnica e científica*, mas sim uma situação onde

¹ Este trabalho se originou da dissertação de mestrado de Guilherme Maciel Araújo, intitulada *Valores do patrimônio cultural: uma análise do processo de tombamento do conjunto IAPI em Belo Horizonte / MG*, defendida em março de 2009. Pesquisa realizada com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG.

² CHOAY, 2001, p. 149.

³ MASON, 2002, p.7.

⁴ Segundo o Getty Conservation Institute, hoje parte-se da percepção de que o processo de atribuição de valor que suporta a conservação deve ser visto como parte do processo mesmo de conservação. Neste sentido, nota-se que “as decisões sobre o que conservar e como conservar são feitas sob o contexto de diferentes sistemas de atribuição de valor, e não apenas sob o dos especialistas”, onde se percebe que o patrimônio é valorizado de inúmeras formas e bastante distintas. Neste âmbito, nota-se que o processo de atribuição de valor ao patrimônio consiste em duas partes, interconectadas: a “valoração” (*valuation*) que consistiria na avaliação do valor existente; e a “valorização” (*valorization*) que consistiria na adição de valor ao patrimônio (Ver AVRAMI, 2000).

se percebe que a conservação é uma prática social, *controversa* e *política*. Com isso, essa passa gradativamente de uma atividade pautada em valores científicos, para uma atividade pautada em valores culturais fortemente contextuais. Assim, não mais consistindo numa disciplina histórica, hoje em dia entende-se que a atividade de conservação deve ser vista como parte da ampla esfera cultural, como um fenômeno do *discurso público* e como uma atividade social constantemente influenciada por forças de diversas naturezas.

Historiografia moderna e patrimônio

Como se sabe, a atuação dos modernistas no estaria fortemente vinculada aos seus pressupostos estéticos, os quais, atrelados aos conceitos de “modernidade”, “nacionalidade” e “identidade”, permitiriam aos arquitetos modernos conquistar uma posição dominante no “discurso público”. Como se sabe, os arquitetos atuavam, desde a década de 1940, no campo da construção dos monumentos estatais para o Estado Novo; no estabelecimento de um Serviço de Patrimônio responsável pela constituição do capital simbólico nacional; e por fim, na proposição de projetos habitacionais econômicos, concebidos semelhantemente aos monumentos, com vistas à implantação de uma política de habitação social. Ainda, para Cavalcanti, “a implantação de um 'patrimônio moderno' foi possível, também, pela incipiência do campo arquitetônico nos anos 30 e 40 e, sobretudo, pelo pouco caso devotado às artes nativas pelos dominantes da época, os 'acadêmicos' da Escola de Belas Artes”⁵. Para Cavalcanti seria,

*revelador compararmos as características do SPHAN e do Serviço de Censura de Fachadas, o órgão através do qual os 'acadêmicos' buscavam exercer o domínio e o controle da produção arquitetônica. Este último abrangia apenas as formas externas da produção futura de prédios isolados e atuava na negatividade, vetando formas que lhes parecessem inadequadas. O SPHAN exerce o controle através de positivities, prescrevendo normas e inculcando preceitos construtivos, apresentando uma capilaridade muito mais abrangente de seus poderes: trabalha respaldado pelo conceito de identidade nacional, exercendo a seleção da solução pretérita a ser eternizada, assim como da futura, que figurará ao lado desse pantheon construtivo. O Serviço de Patrimônio atua numa escala urbana e com a noção de ambiência, ampla em escala e idéia o bastante para lhe conferir o papel de planejador urbano ao lado de órgãos da prefeitura. Ao operar mesclando padrões estéticos com conceitos de nacionalidade e identidade, logra atingir uma inquestionabilidade e um tom ético-emocional que confere certo ar perene a absoluto a regras visuais e noções de memória que, na realidade, foram histórica e socialmente construídos.*⁶

Afirma esse autor, em seu livro “Modernistas na Repartição”, que “a singularidade do Modernismo brasileiro reside na ação concomitante e dialética de nossos intelectuais no desejo de construção

⁵ CAVALCANTI, 1995, p. 45.

⁶ CAVALCANTI, 1995, p. 46.

utópica de um passado e de um futuro para a arte e para o próprio País”. Nesta mesma obra, o autor vai nos lembrar da vitória dos modernistas frente o concurso da nova sede do Ministério da Educação e Saúde, onde estes venceram o projeto “estilo marajoara”, de Arquimedes Memória. Fato este que torna-se de grande sentido quando lembramos que os “neocolonialistas” seriam os principais concorrentes dos modernistas, “pela primazia da condução oficial da renovação arquitetônica nacional e pelo estudo do passado nacional”. Neste sentido, juntaríamos a este, o fato da convocação de um modernista para a criação de um anteprojeto de criação de um instituto destinado a organizar, conservar e propagar o patrimônio artístico nacional. De fato, sabe-se hoje que o que estava em jogo era a possibilidade de se forjar as políticas públicas de um Estado que pretendia fundar um novo país, ou seja, “no plano cultural, fazer formas e estilos que incorporassem uma realidade pouco estudada em um projeto de transformação dessa mesma realidade”⁷. Então, ainda no campo do patrimônio,

*enquanto seus oponentes privilegiavam aspectos morais e patrióticos, resultando seus discursos em uma catilinária nostálgica, os 'modernistas' desenvolviam pormenorizados trabalhos especializados sobre arte, arquitetura, etnologia, música – vale destacar a saborosa erudição sem pompas de Lúcio Costa e Mario de Andrade.*⁸

Assim, também seria relevante chamar a atenção para a atuação dos modernos na constituição do capital simbólico nacional, como mencionado anteriormente. Esta atuação vai ser dar na forma da constituição dos “monumentos” nacionais, termo aqui tratado no sentido proposto por Alois Riegl. Como dissemos na primeira parte deste trabalho, Riegl, a distinção conceitual entre “monumento” e “monumento histórico”, seria uma das distinções fundamentais para se compreender o “culto” aos monumentos disseminado na modernidade. Para este autor, entendemos por “monumento”, na acepção mais antiga do termo, “uma obra realizada pela mão humana e criada com o fim específico de manter ações ou destinos individuais (ou o conjunto destes) sempre vivos e presentes na consciência das futuras gerações”⁹. No entanto, Riegl vai ressaltar que, quando tratamos do culto moderno dos monumentos, não pensamos nestes monumentos, senão nos monumentos intencionais, ou seja, aqueles criados deliberadamente, cujo sentido histórico seria lhe atribuído *a posteriori*. De qualquer forma, é interessante notar, como destaca Cavalcanti, as obras arquitetônicas dos modernos foram marcadas por sua escala monumental, como por exemplo, no caso das moradias populares, representadas pelos conjuntos de Affonso Reidy, “onde, nas palavras de Lúcio Costa, a grande escala é utilizada como símbolo e prenúncio de como deveriam habitar as camadas populares”¹⁰. Estes seriam os resultados naturais da concepção da moradia popular como monumento.

Esta perspectiva fica bastante clara ao se abordar a questão da habitação social no Brasil, quando se percebe que a historiografia, que aprecia e dá grande destaque a alguns conjuntos

⁷ CAVALCANTI, 2000, p. 19.

⁸ CAVALCANTI, 2000, p. 20.

⁹ RIEGL, 1999, p. 23.

¹⁰ CAVALCANTI, 1995, p. 44.

habitacionais específicos, ignora quase completamente outras realizações importantes, como, por exemplo, grande parte da produção arquitetônica dos Institutos de Aposentadorias e Previdência (IAPs), com notável atuação a partir dos anos 1940. Com isso, essa produção, representativa da arquitetura e urbanismo brasileiros, tornou-se um ponto obscuro na história, principalmente quando se compara à grande representatividade dada aos conjuntos Gávea e Pedregulho, projetados por Afonso Eduardo Reidy na década de 1950. Particularmente este último recebe grande destaque internacional, pela inovação da solução adotada da implantação, tendo sua repercussão de certa forma obscurecido outras realizações importantes de habitação social, como os IAPs, que, na verdade, forjaram o marco de um verdadeiro “ciclo de projetos” de conjuntos habitacionais no país¹¹.

É importante perceber que esses famosos conjuntos, Pedregulho e Gávea, apontados nos compêndios como obras de exceção, seriam, na verdade, integrantes de uma produção muito mais ampla de projetos habitacionais, de interesse para a arquitetura e urbanismo, cujos carros-chefe desta produção seriam, de fato, os empreendimentos realizados pelos IAPs. Assim, a historiografia não contribui para esclarecer que esses projetos não constituíam obras isoladas, mas encerravam em si um acúmulo de resultados de uma série de projetos e obras anteriores, construídas no período de 1937 a 1950, que enfrentaram os problemas habitacionais de forma inovadora em relação à produção anteriormente conhecida no país.

Os conjuntos habitacionais dos IAPs na historiografia

Sabe-se que naquele contexto a arquitetura moderna brasileira das décadas de 1940 a 1950 seria marcada, principalmente, por sua articulação com o modelo desenvolvimentista nacional, em que o enfrentamento do problema habitacional nas cidades seria um fato central, manifesto através da construção de grandes conjuntos habitacionais ou mesmo de cidades modelo. Para alguns autores, estes fatos deveriam representar as facetas de uma intervenção física que visava dar visibilidade e forma concreta ao modelo de desenvolvimento e de modernização brasileiro do período populista, com a criação de um espaço no qual floresceria o *novo homem*, através da ênfase na *modernidade* e na *racionalidade*. Ao preconizar soluções baseadas no desenvolvimento dos grandes núcleos habitacionais multifamiliares em substituição às unidades isoladas unifamiliares, o Estado Novo estaria movido pelos mesmos pressupostos do Movimento Moderno, estabelecidos nos CIAM (Congressos de Arquitetura Moderna)¹², pautados na busca pela produção massiva de habitação, em resposta à demanda social por moradias resultante de um intenso processo de urbanização e industrialização. Segundo Bonduki (1997), de fato, esta produção de habitações não poderia ser consolidada não fosse a incorporação daqueles pressupostos.

¹¹ BONDUKI, 1997.

¹² BONDUKI, 1997, p. 232.

Neste contexto, longe de conformar uma atuação improvisada, os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) se tornariam os elementos fundamentais, colaborando com o desenvolvimento de propostas adequadas para viabilizar esta produção massiva, formando os primeiros departamentos técnicos públicos com a preocupação da questão da habitação social no país. Numa análise quantitativa, seria extremamente representativa a produção dos IAPs, dentre os quais o IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, seria um dos maiores financiadores desta política. (Até o ano de 1950, o IAPI teria elaborado projetos para 36 conjuntos habitacionais, alguns com grandes dimensões, chegando a compreender mais de cinco mil unidades). Concebidos como núcleos urbanos, estas intervenções teriam grande impacto nas cidades brasileiras, tanto por sua área construída, quanto por seu caráter social.

É importante também observar que em 1950, o IAPI atingia uma maturidade institucional de intervenção na questão habitacional, baseada no conhecimento teórico e na experiência concreta, e suas diretrizes habitacionais obedeciam ao rigoroso repertório do Movimento Moderno, incluindo também a criação, junto às moradias, de escolas, serviços de assistência médica, centros comerciais, estações de tratamento de esgoto, dentre outros serviços. Desta forma, podemos perceber que, como órgãos determinantes na política habitacional no período de 1940 a 1950, os IAPs introduziram inovações, novas implantações e tipologias de projetos habitacionais que fizeram parte da produção da arquitetura moderna nacional. Por outro lado, numa análise qualitativa, a produção dos IAPs também vai revelar inovações importantes, tanto em relação às tipologias dos projetos quanto em relação à própria história da arquitetura moderna no País.

Desta forma, é surpreendente a pouca importância dispensada a esta produção na historiografia, quando mesmo os dois mais importantes e pioneiros livros publicados no exterior sobre a arquitetura brasileira, Goodwin (1943) e Mindlin (1956), que foram os maiores divulgadores do movimento moderno brasileiro”, também “destacam os conjuntos de Santo André e Realengo”¹³, ambos produção do IAPI, ao lado de outros famosos projetos modernistas. Este esquecimento não vai ser fortuito ou provocado pela baixa qualidade desta produção, mas muito mais pelas diferentes *fortunas críticas* que vão ter as variantes da atitude moderna.

A historiografia moderna e produção arquitetônica em Belo Horizonte

Neste contexto, na Belo Horizonte da década de 1940, vamos encontrar, exatamente esta situação em que vai se perceber a força da vanguarda modernista no estabelecimento da historiografia da arquitetura, manifesta principalmente na revista *Arquitetura e Engenharia*. Apesar de bastante formal, a sua crítica identifica o decorativismo *déco* bastante comum na época ao historicismo, descartando qualquer possibilidade de relação direta entre o *déco* e o modernismo. Assim, poderíamos dizer que o caso de Belo Horizonte se encaixaria perfeitamente na “linha de

¹³ BONDUKI, 1996, p. 91.

crítica de vanguarda que marca a recepção negativa dessa primeira arquitetura moderna no Brasil”, o que pode ser visto também num outro exemplo tirado das análises empreendidas na época por Sylvio de Vasconcellos. Numa série denominada “Contribuição para o estudo da Arquitetura Civil em Minas Gerais”, este autor traça a evolução da arquitetura mineira que vem se consolidar como a versão hegemônica, onde “há um interesse explícito em recuperar o nosso passado colonial, a nossa arquitetura tradicional, a partir de uma perspectiva pragmática: afinal naquele período haveria uma série de lições a serem aprendidas pelos arquitetos modernos”.¹⁴ Assim, no último artigo da série, onde o autor trata de desenvolvimentos recentes da virada do século até meados dos anos 40, desenvolver-se-ia uma avaliação bastante depreciativa da *arquitetura moderna déco*, que é descartada como mais uma forma de historicismo. Nesses termos é que o “primeiro teórico da arquitetura mineira” e um dos primeiros a “tentar vencer as barreiras que o povo impunha ao modernismo, com a mesma tática de Lúcio Costa, estabelecendo paralelos entre nossa arquitetura tradicional e os dogmas da arquitetura moderna”¹⁵.

Neste contexto, em sua série “Contribuição para o estudo da Arquitetura Civil em Minas Gerais”, Vasconcellos vai nos chamar a atenção sobre o fato de que “a boa evolução de nossa arquitetura que se vai fazendo esquecida na avalanche de influências exóticas que vêm marcando a primeira metade do século atual, em consequência de influências diversas”, como o cinema, dentre outros, que fariam com que “o dinheiro aliado à pouca cultura quisesse se mostrar no rebuscado”, ou no “enfeite despropositado”¹⁶. Destacando as diversas etapas da arquitetura mineira, já em seu primeiro ensaio, o autor vai caracterizar a primeira, como o ciclo das “tejudabas” compostas por quatro paredes de pau-a-pique, cobertura vegetal e um única porta. Aqui, fato o que nos chama atenção é a comparação feita pelo autor, onde “a construção lembra o concreto armado: o barro armado!”. O autor chamaria a atenção para a existência de exemplares desta arquitetura, ainda não preservados pela Prefeitura, em Nova Lima. Situação esta que poderia ser compara com a atuação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, já em andamento em 1946, na Fazenda do Leitão, em Belo Horizonte. Avaliado esta tipologia arquitetônica. Para o autor, “estes tipos em seus esteios de pouca seção, os cheios jogando bem com os vazios, [faria] lembrar perfeitamente as soluções de nossa arquitetura moderna”, onde a “pureza, a franqueza das soluções [seriam] as mesmas, o mesmo espírito”¹⁷.

¹⁴ CASTRIOTA, 1998, p. 75.

¹⁵ TEORODORO, 1981 apud SOUZA, 1998, p. 221.

¹⁶ VASCONCELLOS, 1946a.

¹⁷ VASCONCELLOS, 1946b.

Figura 1 - Palácio da Municipalidade, 1960
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos.

Figura 2 - Igreja de São Francisco de Assis, 1960
Fonte: Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de Vasconcellos.

Sylvio de Vasconcellos compararia esta tipologia, então, aos “monstrinhos neocoloniais com as plantas irregulares, a fachada em chafariz, cheia de recortes e curvas e pinas e azulejos e colunas e mais isso e mais aquilo tudo misturado, estilizado e mascarado”. Par ele, o contraste seria evidente e repugnante, já que esta nova arquitetura, numa “fantasia louca”, se valeria de alguns elementos formais da arquitetura tradicional, no entanto sem fazer referências ao sistema construtivo antigo. No penúltimo ensaio da série, como dito anteriormente, o autor vai celebrar a influência da Missão Francesa na arquitetura, compondo uma nova arquitetura onde “a linha pura já se esconde[ria] por trás da decoração; muda o caráter da construção”, mas onde, no entanto, “às vezes o enfeite é honesto, outras vezes se esparrama e se torna um pouco ridículo”, mas sendo ainda bonito¹⁸. No último ensaio, no entanto, o autor vai apontar a decadência da arquitetura mineira, marcada pelo apego às “falsidades”. Interessante notar que aqui Sylvio vai destacar, com negatividade, as constantes remodelações que a arquitetura estaria passando, denunciando, por exemplo, a constante colocação de platibandas ornamentadas nas casas de estilo tradicional, ação esta que estaria falsificando e desfigurando várias cidades mineiras. Aqui, o autor destaca a atuação da diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nas cidades históricas, afirmando ainda que o povo estaria “solicitando a retirada das platibandas no próprio benefício da habitação”¹⁹.

Até então, uma evolução que viria caminhando harmoniosamente, atingira a “confusão”. Na explicação de Sylvio, esta “agitação”, acompanharia as seguidas guerras e revoluções mundiais, assim como os “ismos” que caracterizariam os diferentes períodos artísticos. Neste contexto, em 1930, a calma seria quebrada. Na arquitetura atual predominaria o “estilo pó de pedra” ou “caixa de fósforos”²⁰. Nesta arquitetura, “deixamos de lado toda a boa tradição nossa da arte de construir, tanto estética como racional e ingressamos na inovação desenfreada sem razão e sem beleza”, diria Sylvio, lamentando edificações como a sede do Minas Tênis Clube, “este grandíssimo túmulo já levantado na decadência do estilo”, ou mesmo a Feira de Amostras, “este tremendo arremate de nossa tão bela Avenida”. Para o autor, o estilo pó de pedra, assim como o neocolonial, seriam “pesadelos”, “pastiches”, “infantilismos”, ou “qualquer coisa que não se pode definir”. No entanto, Sylvio terminaria as suas contribuições afirmando que estávamos no “limiar de um novo estilo”, que viria a “reatar a evolução interrompida”, ainda incompreendido, destacando o conjunto arquitetônico da Pampulha, no qual, frente a um “início de compreensão pública”, a arquitetura estaria renascendo.

Um conjunto moderno: o I.A.P.I. em Belo Horizonte

Nesse mesmo cenário dar-se-ia o início da atuação do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI) em Belo Horizonte, a partir do ano de 1944 até 1951, com a construção do

¹⁸ VASCONCELLOS, 1946b.

¹⁹ VASCONCELLOS, 1947b.

²⁰ VASCONCELLOS, 1947b.

Conjunto Residencial São Cristóvão/IAPI, que seria inaugurado em 1º de maio de 1948, numa atuação ainda marcada pela existência daqueles dois modelos de habitação social que indicamos anteriormente. O conjunto teria sua construção iniciada durante a gestão de Juscelino Kubitschek na Prefeitura Municipal, fazendo parte de um projeto mais amplo de desenvolvimento urbano, e significando uma espécie de contraponto às obras modernistas da Pampulha. Neste caso, além de constituir sua construção num passo necessário para a modernização da cidade, tratava-se de uma importante iniciativa de cunho social e político.

O Conjunto IAPI constituiria o caso mais expressivo de um programa de habitação social desenvolvido para os trabalhadores em Belo Horizonte. Com a elaboração do projeto pelos engenheiros White Lírio da Silva, José Barreto de Andrade e Antônio Neves, o desenvolvimento do empreendimento ficaria a cargo da Companhia Auxiliar de Serviços de Administração/S.A. (CASA), do Rio de Janeiro, através do estabelecimento de um contrato com a Prefeitura Municipal. Neste contrato, a Prefeitura doaria um terreno de sua propriedade com aproximadamente 70.000m², que abrigava cerca de 3.000 pessoas entre imigrantes, operários e mendigos, na região da Pedreira Prado Lopes, entre os Bairros Lagoinha e São Cristóvão. O terreno, próximo ao centro da cidade, exigiria a aplicação de poucos recursos econômicos para a sua urbanização, tornando possível a absorção da população carente ali residente. Firmado o contrato entre o IAPI, a Prefeitura Municipal e a CASA, em 29 de novembro de 1940, seriam dados os primeiros passos para a realização do empreendimento. Neste contexto, seriam estabelecidas as condições para a localização do *bairro popular*, delimitado pelas avenidas Pedro I, rua Araribá, avenida José Bonifácio e avenida Antônio Carlos, em terreno com área total de 56.000 m².

A inauguração do empreendimento repercutiria em todo o país como uma iniciativa importante para a solução do problema habitacional nos grandes centros urbanos. Assim, o *bairro popular*, como ficou conhecido, possibilitaria a redução dos custos da urbanização da área e da construção das unidades habitacionais e seria considerado o maior empreendimento dessa natureza do país. Configurado pela implantação de nove blocos residenciais, com área de lazer comum, além de área verde circundante, o conjunto abrigaria cerca de 6.000 habitantes em suas 928 unidades, que seriam alocadas aos funcionários da Prefeitura e associados do IAPI. Pela primeira vez na cidade se proporia um conjunto habitacional vertical, muitas vezes anunciado como o *conjunto moderno*.

Figura 3 - Ante projeto do Conjunto IAPI, 1940-41
 Fonte: OLIVEIRA, 1942, p. 78.

Figura 4 - Ante projeto do Conjunto IAPI, 1940-41
 Fonte: OLIVEIRA, 1942, p. 80.

Figura 5 - Ante projeto do Conjunto IAPI, 1940-41
 Fonte: OLIVEIRA, 1942, p. 80.

Não se pode deixar de considerar ainda a própria trajetória histórica e cultural, tanto do conjunto como também da região em que está inserido, o tradicional bairro da Lagoinha, que é quase um paradigma de como as intervenções públicas efetuadas sem o devido cuidado podem afetar de forma negativa tanto as condições objetivas da qualidade de vida urbana, quanto a identidade sócio-cultural das populações atingidas. Desta forma, poderíamos somar à sua trajetória, a situação de esquecimento a que a historiografia destinou a produção arquitetônica dos IAPs, para tentar compreender porque um conjunto tão significativo, vai se encontrar numa situação de grande penúria. Basta observar os levantamentos realizados no processo de tombamento do conjunto, que apontam a situação de degradação dos espaços de uso comum e grande parte das fachadas dos blocos. Neste sentido, o mau estado de conservação transmitiria a imagem de abandono, tão marcante no Conjunto IAPI hoje em dia. Somar-se-ia a isto também as questões relativas à realidade sócio-econômica do conjunto, constituída por uma população idosa, com renda e escolaridade baixas, no entanto, com forte organização social e comunitária.

Valorização e tombamento do Conjunto I.A.P.I.

Destacando ainda a trajetória do conjunto, neste mesmo sentido, um artigo de 1994, apontava ainda para estas mesmas questões²¹. No entanto, seria interessante notar que o artigo aclamaria para a atenção das autoridades para a falta de manutenção do conjunto. Afirma a autora que o conjunto “hoje bem merecia um olhar mais atento das autoridades municipais, se não pelo valor

²¹ ARANHA, 1994.

do patrimônio, pelo menos pela oportunidade de oferecer melhor qualidade de vida a tantos moradores”. No decorrer de sua trajetória, o Conjunto receberia algumas propostas de intervenções e ações de conservação ao longo de sua existência, no entanto, com resultados bastante limitados. Interessante notar, no entanto, que outro artigo de 1995 destacava a mobilização para o tombamento do conjunto IAPI, justificada pelo “valor histórico”, que se deveria por ser este o “conjunto mais antigo da cidade e modelo no País na década de 1940”, destacado como marco do modernismo em Belo Horizonte, atribuído erroneamente a Oscar Niemeyer²².

Mais recentemente, um artigo do Estado de Minas de 26 de março de 2007 ressaltou a expectativa dos moradores sobre a comemoração dos 60 anos do conjunto, assim como sobre o seu possível reconhecimento como patrimônio de Belo Horizonte. Destacava-se, neste sentido, a mobilização por seu tombamento que já havia sido sugerido ao Conselho Deliberativo²³. O fato é que, no dia 13 de novembro de 2006 seria enviado à Fundação Municipal de Cultura pela Câmara Municipal, um documento solicitando o encaminhamento ao Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural (CDPCM-BH), a indicação nº 578/2006, que sugeria o início do processo de tombamento do Conjunto Residencial IAPI, em Belo Horizonte. O documento, então, no dia 17 de novembro, seria encaminhado à Gerência de Patrimônio Histórico Urbano (GEPH), que aprovaria a abertura do processo de tombamento em sessão ordinária realizada em 25 de abril de 2007. O documento solicitava prestação de informações para subsidiar uma resposta objetiva ao Legislativo, referente à Indicação aprovada pela Câmara, de autoria da vereadora Neusinha Santos. O Conselho Deliberativo, então, através de suas deliberações gerais da sessão ordinária de 25 de abril de 2007, através da deliberação nº 033/2007, referente à apreciação da proposta de tombamento do Conjunto Residencial São Cristóvão – IAPI, aprovaria a abertura do processo de tombamento do bem cultural²⁴.

Desta forma, neste período se daria início ao processo de tombamento do Conjunto IAPI. A partir disso, a GEPH prepararia um dossiê de tombamento, que teria por objetivo constatar o “valor urbanístico e cultural” do conjunto, de modo a subsidiar sua proteção por meio de tombamento, conforme estabelecido pela Lei nº. 3802/84. Aquele dossiê, então, seria apresentado ao CDPCM-BH, para subsidiar a tomada de medidas de proteção. Ao mesmo tempo, seria encomendado pela BELOTUR à equipe da Universidade Federal de Minas Gerais, com a intermediação da FUNDEP, um dossiê com o objetivo de complementar o dossiê anterior, elaborado pela GEPH²⁵. No entanto, é interessante aqui notar que foram elaborados dois dossiês de tombamento. Este novo dossiê, que não foi incorporado ao processo de tombamento, apresentava basicamente dados relativos à descrição do bem cultural, dentro de uma análise arquitetônica, urbanística e histórica, bem como

²² LUZ, Jalmelice. Uma parte das histórias de BH está no IAPI. Estado de Minas. Belo Horizonte, 23 jul 1995. p. 35.

²³ WERNECK, 2007.

²⁴ Diário Oficial do Município - Belo Horizonte Ano XIII - Nº: 2.839 - 05/05/2007. Ver ainda conforme o Diário Oficial do Município - Belo Horizonte Ano XIII - Nº: 2.832 - 04/24/2007, o comunicado da sessão onde consta, como item 9 da pauta, a apreciação e deliberação de proposta de tombamento do Conjunto Residencial São Cristóvão – IAPI.

²⁵ Belo Horizonte. Extrato de contrato. Diário Oficial do Município, Belo Horizonte, ano XIII, n. 2.882. Disponível em: www.pbh.gov.br/dom/. Acesso em: abril de 2008.

uma análise sociológica, trazendo dados necessários para sua contextualização social e cultural, subsidiando a justificativa de sua proteção por tombamento, assim como a proposição de diretrizes de preservação para o conjunto. Interessante notar que o dossiê incorporado ao processo de tombamento (elaborado pela GEPH), conforme percebido acima, vai destacar o valor histórico do conjunto, principalmente como importante empreendimento na área da habitação social, produzido pelo IAPI em Belo Horizonte. Este Dossiê tem como base a apreciação do valor histórico do bem cultural, a qual se baseia numa metodologia histórico-interpretativa. Por outro lado, vamos perceber no segundo Dossiê elaborado, além da análise histórica baseada numa metodologia histórico-intepretativa, a análise arquitetônico-urbanística baseada na análise formal de *experts*, e uma análise sociológica baseada em *surveys* e entrevistas.

Valoração do Conjunto I.A.P.I.

É interessante notar que seria incorporado ao processo de tombamento do conjunto IAPI, um dossiê elaborado pela GEPH, que vai constatar o valor histórico do bem cultural, considerado, então, um bem cultural representativo da história da cidade de Belo Horizonte. Neste sentido, considerando o parecer referente ao processo de tombamento do conjunto, “a implantação do Bairro Popular, ou seja, o Conjunto Habitacional IAPI”, poderia ser considerada a segunda grande intervenção urbana que marcaria a região da Lagoinha. O parecer também reconhece o empreendimento como o primeiro na cidade, assim como reconhece a influência do movimento moderno em sua concepção. O mesmo documento também reconhece o conjunto como um “marco urbano referencial na cidade”, destacando também, brevemente, a relação que os moradores têm com este lugar, “por sua ambiência agradável e familiar”. Apesar de reconhecer a sua solução volumétrica “sofisticada” do conjunto, tanto o dossiê quanto o parecer não afirmam explicitamente seu valor artístico e/ou arquitetônico. Neste sentido, apontando as modificações sofridas pelo conjunto e seus blocos, como a substituição dos telhados em telha francesa por telhas de fibrocimento, sugere a recuperação do mesmo, com recolocação das telhas francesas. Assim também aponta o parecer da conselheira Tereza Bruzzi de Carvalho, a qual a afirma que a diversidade de soluções de fechamento das varandas e das esquadrias, “dão aspecto de degradação e falta de unidade estética no conjunto”.

O dossiê aponta, assim como o parecer, a necessidade de intervenções de recuperação das fachadas, principalmente rebocos e pintura, apontando a necessidade de recuperação da cor amarelo-creme original do edifício, que poderia ser identificada na parte inferior das lajes de piso das passarelas que ligam os blocos. Outro ponto significativo no documento seria a preocupação com as transformações ocorridas nas varandas existentes nas fachadas, quase totalmente fechadas com esquadrias metálicas. Estas soluções de fechamento encontradas, além de

interferirem negativamente nas condições ambientais dos blocos²⁶, seriam caracterizadas por sua diversidade, dando “aspecto de degradação e falta de unidade estética no conjunto”. Neste sentido, a especialista sugeriria a adoção de uma solução única “para que esta intervenção não prejudique a arquitetura do prédio”.

Quadro 1 - Valores identificados no Conjunto IAPI

Dossiê GEPH	Dossiê EA-UFGM
Valor Histórico	Valor Histórico
	Valor Arquitetônico-artístico
	Valor Paisagístico
	Valor Referencial

Fonte: ARAÚJO, 2009.

Neste mesmo sentido, o dossiê também aponta a existência de diversos elementos construtivos originais, como as telhas francesas, a cor dos blocos, esquadrias, cancelas, tanque de áreas de serviço, assim como “os pisos das escadas e coleiras de portas [...] em marmorite amarelado”, os pisos em placas de concreto nas áreas de circulação, pisos de ladrilho hidráulico, portas e fechaduras originais, enfaticamente ressaltados. O documento também aponta as transformações corridas nas plantas dos apartamentos, descrevendo situações como, por exemplo, o fechamento das áreas de serviço. Estas forma de valoração do bem cultural refletir-se-ia claramente nas diretrizes de intervenção propostas no documento, como a recomendação da “manutenção dos revestimentos e elementos construtivos originais”, garantindo a sua caracterização interna. A esta recomendação segue que “qualquer intervenção deverá ser submetida à análise do Conselho”. Aqui, nos parece importante notar que, este Dossiê nos parece apresentar claramente a perspectiva tradicional da conservação, a qual tem dificuldade de admitir até o valor artístico do conjunto. Além disso, nota-se claramente a desconsideração de outros valores culturais que possam ser atribuídos ao bem cultural em análise, não abordando a perspectiva dos moradores nem os valores sociais atribuídos aos estes ao conjunto.

Por outro lado, gostaríamos de analisar o desenvolvimento do Dossiê encomendado pela BELOTUR à equipe técnica da Escola de Arquitetura da UFGM, o qual, para a análise do conjunto e elaboração do dossiê foram utilizadas metodologias provindas da história da arquitetura e das ciências sociais. Neste sentido, buscou-se compreender o conjunto segundo uma análise histórico, uma arquitetônico-urbanística e uma sociológica. Estas metodologias possibilitaram o registro de diversos valores atribuídos ao bem cultural, tanto do ponto de vista técnico quanto pelos moradores do conjunto, e justificariam a proteção do Conjunto do IAPI como patrimônio da cidade de Belo Horizonte, através do instrumento do tombamento. Neste processo foram

²⁶ Ver VEIGA, A.L.; CÂMARA, A.B.C.; TIBÚRCIO, I.H.; et al. Conjunto IAPI: resgate de imagem e qualidade de vida. In: Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, 2º, Florianópolis, 1993. Anais..., Florianópolis, ANTAC, 1993, p. 331- 339.

registrados seu *valor histórico, artístico e arquitetônico, paisagístico e referencial*, que deverão ser considerados na sua conservação. Além disso, esta metodologia também possibilitou a construção de *cenários*, nos quais a conservação do conjunto enquanto patrimônio aparece no horizonte de expectativas dos moradores, como uma atividade a ser compartilhada com o Poder Público. Percebe-se que a abordagem adotada pretende subsidiar uma construção das políticas públicas contemporâneas, particularmente aquelas ancoradas nos instrumentos de gestão democrática das cidades. Em nossa perspectiva, a abordagem deste Dossiê mostra uma perspectiva contemporânea da conservação, a qual busca considerar, além dos valores históricos e artísticos tradicionais, os valores sociais atribuídos ao conjunto por seu moradores. Ainda nesta perspectiva, é interessante notar que este Dossiê vai incorporar as questões colocadas pelas recentes revisões da historiografia da arquitetura brasileira. Assim, vamos perceber que esse Dossiê foi elaborado dentro de uma perspectiva mas contemporânea da conservação, apontando para os diversos valores culturais que estariam sendo atribuídos ao conjunto. Apesar de não se afirmar no Dossiê em questão, percebemos que não apresenta uma lista exaustiva dos valores, apesar de bastante representativa, pois considerada os atores diretamente envolvidos (e com interesses explícitos) na conservação do conjunto. Evidentemente, como vimos anteriormente, nos pareceria possível numa abordagem do valor econômico atribuído ao conjunto (até mesmo pelos próprios moradores), tendo em vista a possibilidade de financiamento de intervenção no conjunto para revitalização.

Pode-se perceber que o Dossiê vai destacar no processo o *valor histórico* do conjunto, como significativo da produção habitacional nos anos 1940 em Belo Horizonte, constituindo um exemplar representativo da atuação dos IAPs. Nesse sentido, levantou-se que o conjunto apresenta um claro *valor documental*, registrando não só a forma de atuação do Estado em relação à questão da habitação, mas também a ideologia modernista que introduzia naquela época uma nova *forma de morar*. Além disso, coube destacar que este representa a obra de arquitetos ligados aos Institutos, apresentando os traços característicos daquela produção institucional da arquitetura. Assim, no que se refere ao seu *valor arquitetônico-artístico*, o Dossiê rompe com a historiografia dominante e o destaca como exemplar digno de preservação exatamente por ser significativo da arquitetura *proto-moderna* em Belo Horizonte, mantendo seus traços principais estilísticos bastante íntegros. Tal valorização só se faz possível hoje, quando, apesar das avaliações negativas transmitidas hegemonicamente pela historiografia ainda impregnada pelos pressupostos do Movimento Moderno, começa-se a re-valorizar a arquitetura *déco* ou proto-modernista, onde se insere grande parte da produção arquitetônica do IAPI. Conforme aponta Nabil Bonduki, produção que se destaca pela qualidade dos conjuntos produzidos em todo o país, os quais constituiriam mesmo um verdadeiro “ciclo de projetos de conjuntos habitacionais de grande relevância para a arquitetura brasileira”²⁷.

²⁷ BONDUKI, 1997.

Figura 6 - Fachada Edifício 4
Fonte: Dossiê EA-UFG, 2007.

Figura 7 - Fachada Edifício 2
Fonte: UFG, 2007.

Figura 8 - Edifício 7 com lojas no térreo
Fonte: UFMG, 2007.

O valor paisagístico do Conjunto IAPI aparece na medida em que constitui importante referencial na paisagem urbana da região peri-central de Belo Horizonte, marcando fortemente o primeiro trecho da Avenida Antônio Carlos, a partir da qual tem grande visibilidade. destaca-se o conjunto na paisagem urbana, como conseqüência da inovadora, tanto no plano urbanístico como arquitetônico, incluindo, por exemplo, o parcelamento do solo que exigiu alterações no código de obras e posturas municipais. Nesta nova proposta, abandona-se o lote convencional, passando a área a ser configurada pela grande área central que alteraria a definição do espaço público e privado. Desta forma, o conjunto apresentaria vários pontos que caracterizavam os demais conjuntos habitacionais construídos pelo IAPI, como da altura dos blocos, segregação do conjunto no traçado urbano. A proposta apresentava inovações no plano urbanístico, devido à articulação entre as edificações e os espaços comuns e sua inserção no contexto urbano, além da forma arquitetônica com suas “formas verticais e linhas modernas” e o próprio parcelamento do solo que não se vinculava mais às unidades habitacionais únicas. Esta nova proposta de parcelamento do solo sugeriria alterações no código de obras e posturas municipais, já que o lote convencional deixara de existir, passando a área a ser configurada pela grande área central que alteraria a

definição do espaço público e privado. Desta forma, o conjunto apresentaria vários pontos que caracterizavam os demais conjuntos habitacionais construídos pelo IAPI, como a busca da racionalidade e do barateamento da construção, além da altura limitada dos blocos, segregação do conjunto no traçado urbano, lojas comerciais em seu interior e área central destinada a equipamentos coletivos, respondendo com tal complexidade os pressupostos modernistas.

Figura 9 - Implantação original restituída a partir de microfilmes da PBH e atual
Fonte: UFMG, 2007.

Figura 10 - Planta do pavimento tipo original restituída a partir de microfilmes da PBH
Fonte: UFMG, 2007.

Figura 11 - Vista do pátio interno de um bloco
Fonte: UFMG, 2007.

Figura 12 - Praça Professor Corrêa Neto
Fonte: UFMG, 2007.

Finalmente, cabe ressaltar o seu “valor referencial” para a população que o habita, o que pôde se constatar no survey realizado, onde se percebeu o alto índice de identificação daquela população com o Conjunto, já que 72% declararam sentir-se em casa. Além disso, percebe-se claramente que a preservação do conjunto aparece no horizonte de expectativas dos moradores. A estes dados, poderíamos somar o tempo de moradia, onde notou-se que a média de anos em que a família mora no domicílio foi de 21,7 anos, demonstrando uma tendência à permanência no local por um tempo bastante longo. Percebe-se que cerca de 36,6% dos moradores residem há mais de 26 anos, o que, somados aos 4,6% que nasceram no conjunto, sugerem uma população de mais

de 40% ali residem há mais de 26 anos. Por fim, considerando a territorialidade, as relações de sociabilidade, vizinhança e associativismo, percebe-se que no conjunto, as relações estas são bastante estreitas, denotando uma forte relação dos moradores com o seu território. Assim, cerca de 73,6% destes conversam com seus vizinhos pelo menos uma vez por semana, onde ainda 55,3% destes o fazem diariamente. Assim, este dado nos parece bastante representativo, já que apenas 23,7% afirmam nunca o fazer. Considerando, neste mesmo sentido, como o faz o Dossiê, a troca de favores entre os vizinhos, 71,2% dos moradores afirmam fazê-lo “às vezes” e “freqüentemente”. Ainda neste sentido, notou-se que estes laços de vizinhança se direcionam para uma “expressiva mobilização e atuação política”, pois 48% deles disseram que se reúnem para discutir os problemas do Conjunto.

Conclusões

O caso em análise nos permite compreender como a conservação de bens culturais, como parte do discurso público e da esfera cultural, envolve uma ampla gama de processos sociais e valorativos. Assim, com relação à produção arquitetônica dos IAPs, percebe-se que a historiografia contribuiu para o estabelecimento da condição de esquecimento desta produção, num contexto fortemente ideológico, no qual o *discurso dominante*, forjado pelos arquitetos do Movimento Moderno, logra estabelecer como absolutos, valores atribuídos ao patrimônio, que, na verdade, foram histórica e socialmente construídos. Desta forma, os envolvidos na conservação de bens culturais vão ainda hoje se deparar com as diferentes *fortunas críticas* das diversas manifestações e etapas da produção cultural em nosso país, que somadas ao e próprio obscurecimento contribuí muitas vezes para a perda de exemplares importantes para a história e memória nacionais.

Talvez o grande desafio hoje colocado para a atividade de conservação seja exatamente esse: ampliar a pauta muito bem estabelecida pelos “modernistas na repartição”, que, a partir dos anos 1930, moldaram nossas políticas de preservação, estabelecendo-se novos parâmetros de valoração que nos permitam abordar etapas de nossa história obscurecidos na historiografia dominante, percebendo-se a importância da conservação de tipos diversos de arquitetura.

Referências bibliográficas

ARANHA, Patrícia. Riqueza de recortes e espaços maltratados. *Estado de Minas*. Belo Horizonte, 26, jul., 1994.

ARAÚJO, Guilherme Maciel. *Valores do patrimônio cultural: uma análise do processo de tombamento do conjunto IAPI em Belo Horizonte/MG*. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Arquitetura, 2009.

_____; CASTRIOTA, Leonardo Barci. Um capítulo da preservação em Belo Horizonte: o destino do mercado de Santa Tereza. *Revista Fórum Patrimônio: Ambiente Construído e Patrimônio*

- Sustentável*. Cadernos de Trabalho. vol 1, no. 1, 2007. Disponível em: <http://www.forumpatrimonio.com.br/>. Acesso em: dezembro de 2007.
- AVRAMI, Erica; MASON, Randall; DE LA TORRE, Marta. *Values and heritage conservation: research report*. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2000.
- BELO HORIZONTE. Ata da reunião ordinária realizada em 22 de agosto de 2007. Diário Oficial do Município, Belo Horizonte, ano XIII, n. 2.940. Disponível em: www.pbh.gov.br/dom/. Acesso em: abril de 2008.
- _____. Ata da reunião ordinária realizada em 23 de maio de 2007. Diário Oficial do Município, Belo Horizonte, ano XIII, n. 2.873. Disponível em: www.pbh.gov.br/dom/. Acesso em: abril de 2008.
- _____. Extrato de contrato. Diário Oficial do Município, Belo Horizonte, ano XIII, n. 2.882. Disponível em: www.pbh.gov.br/dom/. Acesso em: abril de 2008.
- _____. Gerência do patrimônio histórico urbano. *Dossiê de Tombamento - Conjunto IAPI*. Belo Horizonte, 2007.
- BLUESTONE, Daniel. Challenges for Heritage Conservation and the Role of Research on Values. In: *Values and Heritage Conservation*. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2000.
- BONDUKI, Nabil Georges. Habitação Social e arquitetura moderna: a expressão dos conjuntos residenciais dos IAPs. In CARDOSO, Luís Antônio Fernandes e Oliveira, Olívia Fernandes (org.). *(Re)discutindo o modernismo: Universidade e Diversidade do Movimento Moderno em Arquitetura e Urbanismo no Brasil*. Salvador: UFBA, 1997.
- CASTRIOTA, Leonardo Barci. *A arquitetura da modernidade*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998a.
- _____. A estratégia do esquecimento: a modernidade déco em Belo Horizonte. In: SOUZA, Eneida Maria de. (org) *Modernidades Tardias*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998b.
- _____. Nas encruzilhadas do desenvolvimento: a trajetória da preservação do patrimônio em Ouro Preto. In: Castriota, Leonardo B. (org.). *Urbanização Brasileira: redescobertas*. Belo Horizonte: C/Arte, 2002. p.186-206.
- _____; ARAÚJO, Guilherme Maciel . Valores e conservação: o caso do tombamento do Conjunto IAPI em Belo Horizonte (MG). In: Seminário de Arquitectura Latinoamericana XII, 2007, Concepción / Chile. *Resúmenes de Pnencias: XII Seminário de Arquitectura Latinoamericana*. Concepción / Chile : Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de Bío-bío, 2007. v. 1. p. 88-88.
- CAVALCANTI, Lauro Pereira. *Modernistas na repartição*. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ; MINC-IPHAN, 2000.
- LUZ, Jalmelice. Uma parte das histórias de BH está no IAPI. *Estado de Minas*. Belo Horizonte, 23 jul 1995. p. 35.
- MASON, Randall. Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices. In: DE LA TORRE, MARTA (ed.). *Assessing the Values of Cultural Heritage: Research Report*. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2002.
- OLIVEIRA, Juscelino Kubitschek de. *Relatório dos exercícios de 1940 e 1941, apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Benedicto Valladares Ribeiro, pelo prefeito Juscelino Kubitschek de Oliveira*. Belo Horizonte: PBH, 1942. 147 p. Disponível em: <http://www.relatoriosdosprefeitos.pbh.gov.br/>. Acesso em: set de 2007.
- RESENDE, Elaine. Conjunto de problemas: Construção que chegou a ser apontada como cartão-postal de BH, IAPI faz 58 anos em meio à degradação e insegurança. *Estado de Minas*. Belo Horizonte, 02 de mar, 2006. Caderno Gerais. p. 19.
- SCAPOLATEMPORE, Renato. IAPI foi o primeiro conjunto habitacional. *Hoje em Dia*. Belo Horizonte, 12 de out, 1997. Caderno Minas. p. 11.

SOUZA, Renato César José de. A arquitetura em Belo Horizonte nas décadas de 40 e 50: utopia e transgressão. In: CASTRIOTA, Leonardo Barci. *A arquitetura da modernidade*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998a, p. 183-230.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Escola de Arquitetura. *Dossiê de Tombamento do Conjunto IAPI*. Belo Horizonte: UFMG, 2007.

VASCONCELOS, Sylvio. *Arquitetura: dois estudos*. Porto Alegre: Instituto Estadual do Livro, 1960.

_____. Contribuição para o estudo da arquitetura civil em Minas Gerais. *Arquitetura e Engenharia*. Belo Horizonte, n. 2, jul/ago, 1946a.

_____. Contribuição para o estudo da arquitetura civil em Minas Gerais II. *Arquitetura e Engenharia*. Belo Horizonte, n. 3, nov/dez, 1946b.

_____. Contribuição para o estudo da arquitetura civil em Minas Gerais III. *Arquitetura e Engenharia*. Belo Horizonte, n. 4, mai/jun, 1947a.

_____. Contribuição para o estudo da arquitetura civil em Minas Gerais IV. *Arquitetura e Engenharia*. Belo Horizonte, n. 5, set/out, 1947b.

WERNECK, Gustavo. Só tombamento salva IAPI. *Estado de Minas*. Belo Horizonte, 26 de mar, 2007. Caderno Gerais. p. 22.